

EVALUACIÓN DE LA ACEPTABILIDAD DE LA VACUNA CONTRA EL VPH: METODOLOGÍA Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS.

EVALUATION OF THE ACCEPTABILITY OF THE HPV VACCINE: METHODOLOGY AND VALIDATION OF INSTRUMENTS

DOI.....

AUTORES:

José Eduardo Merelo Ronquillo^{1*}

Consuelo de Jesus Alban Meneses²

Glenda Maria Paz Illescas³

Jorge Ulices Apolo Illescas⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jmerelor415@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06/ 12/ 2024

Fecha de aceptación: 13/ 12/ 2024

RESUMEN

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones más comunes que se transmite por contacto directo de piel y está relacionado con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, principalmente el cáncer de cuello uterino, que es la cuarta causa de mortalidad en mujeres a nivel mundial. En Ecuador, cerca del 50% de los adultos sexualmente activos ha tenido una infección por VPH, lo que subraya la necesidad urgente de medidas preventivas, como la vacunación en niñas antes de su primera actividad sexual.

A pesar de que la vacuna contra el VPH es altamente efectiva para prevenir el cáncer de cuello uterino, su aceptación en Ecuador se ve afectada por varios factores psicosociales, incluyendo el temor a los efectos secundarios, la desinformación y las barreras socioculturales. El estudio analizó el conocimiento y las actitudes de los familiares de las niñas en Babahoyo, quienes juegan un rol crucial en la toma de decisiones sobre la vacunación. Los resultados demostraron que la mayoría de las niñas vacunadas no

^{1*} Licenciado en Terapia Respiratoria, Magister en Bioética, Ministerio de Inclusión Económica y Social, jmerelor415@utb.edu.ec, Universidad Técnica de Babahoyo

² Licenciada en enfermería, Magister en gerencia de los servicios de la salud, Universidad Técnica de Babahoyo, calban@utb.edu.ec

experimentaron efectos adversos graves, y que el éxito de las campañas de vacunación depende en gran medida de la educación y concientización de los padres y tutores.

Este estudio resalta la necesidad de mejorar la comunicación entre el personal de salud y las familias, así como la importancia de programas educativos que aborden las barreras psicológicas y sociales, garantizando una mayor aceptación y cobertura de la vacuna contra el VPH en Ecuador.

Palabras clave: Criterios de validación, aceptabilidad y virus de papiloma humano.

ABSTRACT

Human Papillomavirus (HPV) is one of the most common infections transmitted by direct skin contact and is linked to the development of certain types of cancer, primarily cervical cancer, which is the fourth cause of mortality in women worldwide. In Ecuador, nearly 50% of sexually active adults have had an HPV infection, underscoring the urgent need for preventive measures, such as vaccination of girls before their first sexual activity.

Although the HPV vaccine is highly effective in preventing cervical cancer, its acceptance in Ecuador is affected by several psychosocial factors, including fear of side effects, misinformation, and sociocultural barriers. The study analyzed the knowledge and attitudes of girls' relatives in Babahoyo, who play a crucial role in decision-making about vaccination. The results showed that the majority of vaccinated girls did not experience serious adverse effects, and that the success of vaccination campaigns depends largely on the education and awareness of parents and guardians.

This study highlights the need to improve communication between health personnel and families, as well as the importance of educational programs that address psychological and social barriers, ensuring greater acceptance and coverage of the HPV vaccine in Ecuador.

Keywords: Validation criteria, acceptability and human papillomavirus.

INTRODUCCIÓN.

El Virus del Papiloma Humano (VPH) constituye una de las infecciones de transmisión por contacto directo más prevalentes a nivel mundial, con más de cien genotipos identificados. Algunos tipos de VPH se manifiestan clínicamente mediante verrugas, mientras que otros presentan una asociación significativa con el desarrollo de diversos cánceres, particularmente el cáncer de cuello uterino. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de cuello uterino es la cuarta causa de muerte en mujeres a nivel global, reflejando la relevancia del VPH como un problema prioritario en salud pública. Esta afección representa aproximadamente el 7,5% de las muertes femeninas por cáncer en el mundo, y el número de mujeres afectadas sigue en aumento.

En Ecuador, el censo poblacional de 2010 registra 726,010 mujeres en edad fértil, y estudios demuestran que aproximadamente el 50% de los adultos sexualmente activos han tenido alguna infección por VPH en su vida. En 2008, más de 80,000 mujeres fueron diagnosticadas

con cáncer de cuello uterino en las Américas, y cerca de 36,000 fallecieron por esta causa, cifras que representan una carga significativa para los sistemas de salud en países en desarrollo, donde ocurre el 80% de estas defunciones (Goyes, Jaramillo, & Moya, 2014).

La vacunación infantil contra el VPH se ha convertido en una estrategia fundamental en salud pública, al reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino, las verrugas genitales y otros cánceres de origen anogenital. En Ecuador, la administración de la vacuna está dirigida principalmente a niñas y adolescentes entre 9 y 13 años, idealmente antes del inicio de su vida sexual activa. Este esquema de vacunación se implementa en el marco del Plan de Salud Escolar, constituyendo un componente crucial de la evaluación integral.

A pesar de la eficacia de las vacunas, su aceptación se encuentra influenciada por factores psicosociales, como las actitudes, normas subjetivas y el control conductual percibido por parte de los padres. Además, preocupaciones relacionadas con los posibles efectos adversos, junto con desinformación sobre el enfoque de la vacuna solo en mujeres, contribuyen a una cobertura vacunal subóptima. Las barreras para una adecuada inmunización se asocian frecuentemente con percepciones de riesgo y temores exacerbados por medios de comunicación que reportan eventos adversos esporádicos sin contexto suficiente. Este fenómeno subraya la necesidad de una comunicación efectiva entre el equipo de salud y las familias para mitigar estos temores y promover la aceptación de la vacunación.

Este estudio tiene como objetivo analizar el conocimiento, las actitudes y los factores psicológicos que influyen en la decisión de los familiares sobre la vacunación contra el VPH en adolescentes, ya que son los responsables de autorizar la administración de la vacuna en esta población.

El marco teórico de este trabajo se basa en el análisis de las creencias de salud, permitiendo una comprensión de los factores psicológicos involucrados en la toma de decisiones sanitarias. En este contexto, la expectativa de evitar la enfermedad se relaciona directamente con la percepción de que una intervención preventiva, como la vacunación, puede mitigar o prevenir la morbilidad asociada al VPH.

METODOLOGÍA

Este estudio transversal, realizado en el Centro Materno Infantil Enrique Ponce Luque en la ciudad de Babahoyo, Ecuador, tiene como objetivo evaluar los factores de conocimiento, actitudes y variables psicológicas de los familiares de adolescentes frente a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). La investigación se enfoca en determinar cómo estos factores influyen en la aceptabilidad de la vacuna, con un énfasis en las barreras y facilitadores de la decisión familiar en un contexto de pobreza urbana.

Para la recolección de datos, se diseñó un cuestionario estructurado de 18 preguntas dirigido a los familiares de niñas en edad de vacunación contra el VPH. Este cuestionario fue revisado y validado por dos expertos en psicometría y profesionales de salud familiar, quienes evaluaron su pertinencia, coherencia y capacidad para medir adecuadamente los factores de

interés. Se utilizó una escala de Likert para evaluar la confiabilidad del instrumento, dado que es uno de los métodos psicométricos más confiables para evaluar percepciones y actitudes. En este análisis, se identificaron dos preguntas clave que permiten evaluar aspectos psicológicos determinantes en la decisión de vacunación.

La muestra fue seleccionada por conveniencia y consistió en familiares de niñas candidatas a recibir la vacuna en el Centro Materno Infantil, dentro del Distrito 12D01-Baba Babahoyo Montalvo, que cuenta con una población aproximada de 175,675 habitantes, de los cuales un 70% vive en condiciones de pobreza, un 20% en clase media baja y un 10% en extrema pobreza. Este contexto plantea desafíos específicos en cuanto a acceso a servicios básicos de salud y educación, desnutrición y otras barreras socioeconómicas, que afectan la percepción de la vacunación y la aceptabilidad de la misma en la población de interés.

La administración del cuestionario se llevó a cabo en cinco etapas para asegurar la comprensión y honestidad en las respuestas:

1. **Presentación de objetivos y obtención del consentimiento informado:** Se expusieron los objetivos del estudio, garantizando la confidencialidad de los datos.
2. **Evaluación del conocimiento previo:** Se abordaron aspectos sobre el VPH, sus riesgos y beneficios de la vacunación.
3. **Inducción de información educativa:** Debido al predominio de un bajo conocimiento en los primeros resultados, se facilitó información adicional sobre la importancia de la vacuna y sus efectos preventivos.
4. **Análisis de percepciones y barreras:** Se exploraron percepciones sobre la edad de vacunación, los efectos secundarios y otros factores que pueden influir en la decisión de los familiares, como temores asociados a reacciones adversas y el rol de los medios de comunicación.
5. **Registro y tabulación de datos:** Los datos obtenidos se registraron digitalmente y se analizaron con escalas de validez, pertinencia y confiabilidad, categorizadas en tres rangos: “muy confiable” (80-100), “confiable” (50-79) y “poco confiable” (0-49).

El análisis de los datos busca correlacionar el conocimiento y las actitudes de los familiares con la aceptación de la vacuna, evaluando también factores socioeconómicos y culturales del entorno. Los resultados preliminares indican que, en general, la vacuna contra el VPH es bien tolerada y segura, sin reacciones adversas graves. Se espera que la investigación permita identificar factores clave para mejorar la cobertura de vacunación en esta población y apoyar políticas de salud pública que beneficien directamente a la comunidad del sector Barrio Lindo en Babahoyo, así como contribuir indirectamente a la salud de la comunidad en general.

RESULTADOS

Validación de Instrumentos

La validación de los instrumentos de evaluación de los factores que afectan la aceptabilidad de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) se realizó mediante la revisión por

expertos. En esta fase, se consideraron dos áreas fundamentales de análisis: la validez cuali-cuantitativa y la validez psicológica. Cuatro expertos con grado de Ph.D. calificaron los instrumentos de investigación, asignando una puntuación sobre 100 a las categorías de validez, pertinencia y coherencia.

Tabla 1. Resultado del Instrumento Cualí-Cuantitativo

Calificación	Validez	Pertinencia	Coherencia
Experto 1 (Ph.D.)	100	100	100
Experto 2 (Ph.D.)	100	100	100
Experto 3	100	100	100
Experto 4	100	100	100
Total	100%	100%	100%

Tabla 2. Resultado del Instrumento Psicológico

Calificación	Validez	Pertinencia	Coherencia
Experto 1 (Ph.D.)	100	100	100
Experto 2 (Ph.D.)	100	100	100
Experto 3	100	100	100
Experto 4	100	100	100
Total	100%	100%	100%

Ambos instrumentos obtuvieron una valoración del 100% en todas las categorías, lo que indica un alto nivel de validez, pertinencia y coherencia en la medida de los factores de riesgo relacionados con la aceptabilidad de la vacuna.

7 FACTORES PSICOSOCIALES DE LOS FAMILIARES DE LAS NIÑAS QUE ACUDEN AL Centro Materno Infantil

Enrique Ponce Luque

	Completamente en desacuerdo	Algo en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Algo de acuerdo	Completamente de acuerdo
Factor I. Actitud Tutor					
1. Las vacunas en la infancia son beneficiosas.	12,58%	0,66%	1,99%	4,64%	66,89%
2. El aplicarle la vacuna a mi hija/encargada no previene el cáncer de cuello uterino.	15,89%	5,96%	16,56%	13,25%	24,50%
3. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad grave.	9,27%	1,32%	3,31%	7,29%	65,56%
4. La vacuna contra el HPV es efectiva para prevenir el cáncer de cuello de útero.	5,96%	2,65%	11,26%	19,21%	40,39%
5. La vacuna contra el HPV no es segura.	25,17%	5,96%	24,50%	7,28%	10,60%
Factor II. Norma subjetiva (NS)					
1. La religión que practico me permite vacunar a mi hija.	14,57%	2,65%	7,28%	4,64%	55,63%
2. Mis amigos o mi familia me recomiendan vacunar a sus hijas.	13,91%	2,65%	10,60%	8,61%	45,03%

3. En la escuela o en el centro de salud o en la televisión, me animan a vacunar a mi hija.	11,92%	1,33%	8,61%	12,58%	48,34%
4. La mayoría de las personas que son importantes para mí piensan en vacunar a sus hijas contra el HPV.	9,93%	1,99%	11,26%	13,91%	41,06%
5. Las personas de mi entorno cuya opinión valoro aprueban la vacunación contra el HPV.	7,95%	1,32%	10,60%	9,93%	44,37%
Factor III. Control conductual percibido (CCP)					
1. Es posible llevar a mi hija para que reciba la vacuna contra el HPV.	7,29%	0,66%	7,28%	9,93%	54,97%
2. Escapa a mi decisión que mi hija reciba la vacuna contra el HPV.	21,19%	2,65%	11,26%	11,26%	21,85%
3. Me esforzaré para llevar a vacunar a mi hija contra el HPV.	10,60%	3,31%	1,99%	9,93%	50,99%
4. Si me lo propusiera, llevaría a vacunar a mi hija contra el HPV.	10,60%	0,66%	1,33%	9,93%	54,30%
5. No estoy plenamente seguro de que mi hija recibirá la vacuna.	22,52%	3,31%	13,91%	11,26%	15,89%
6. Otras responsabilidades de trabajo, actividades extras me demandan tiempo y me dificultan llevar a aplicarle la vacuna contra el HPV a mi hija.	15,23%	8,61%	6,62%	17,22%	25,17%
7. Llevaría a mi hija a vacunar si, por el contrario, implica que no pudiera continuar con sus estudios o alguna penalidad.	19,21%	4,63%	9,27%	10,60%	29,14%
Factor IV. Intención					
1. Tengo la intención de aplicarle a mi hija la vacuna contra el HPV este año para prevenir el cáncer de cuello de útero	7,27%	3,31%	2,65%	7,95%	56,95%

Fuente: Encuesta realizada a expertos

Elaborado: José Eduardo Merelo Ronquillo

ANÁLISIS:

1. **Actitud de los Tutores (Factor I):** Los datos reflejan una percepción generalmente favorable hacia las vacunas en la infancia. Un 66.89% de los encuestados se mostró completamente de acuerdo en que las vacunas son beneficiosas para los menores, lo cual constituye una actitud positiva respecto a la inmunización. En cuanto a la gravedad del cáncer de cuello uterino, el 65.56% de los participantes lo consideraron una enfermedad severa. Sin embargo, la percepción de efectividad de la vacuna contra el VPH para prevenir esta enfermedad mostró menor consenso: solo el 40.39% se manifestó completamente de acuerdo en su efectividad, mientras que el 24.50% opinó que la vacuna no previene el cáncer de cuello uterino. Además, el 10.60% expresó incertidumbre respecto a la seguridad de la vacuna.
2. **Norma Subjetiva (NS, Factor II):** La influencia del entorno inmediato (familia, religión y medios) también fue evaluada en relación con la decisión de vacunar. La mayoría (55.63%) consideró que su religión no presenta impedimentos para la vacunación, y el 45.03% de los tutores recibió recomendaciones favorables para vacunar a sus hijas de parte de sus allegados. La influencia de instituciones como escuelas y medios de comunicación fue respaldada por un 48.34%, lo cual sugiere un respaldo significativo de la comunidad en esta práctica.
3. **Control Conductual Percibido (CCP, Factor III):** En términos de percepción de control sobre la vacunación de sus hijas, el 54.97% de los encuestados se mostró completamente de acuerdo en que es factible llevarlas para recibir la vacuna. Además, un 50.99% manifestó disposición para esforzarse en llevar a cabo la vacunación, y el 54.30% indicó que si se lo propusiera, haría los arreglos necesarios para realizar la vacunación. No obstante, existen barreras percibidas que afectan esta intención, ya que el 25.17% reportó dificultades relacionadas con las exigencias laborales o familiares.
4. **Intención (Factor IV):** La intención de vacunar este año a las hijas para la prevención del cáncer de cuello uterino fue alta, con un 56.95% de los tutores mostrando una intención firme. Esta disposición refuerza la viabilidad de una intervención de salud pública que aborde las inquietudes, promueva la educación continua y fortalezca las estrategias de apoyo para facilitar el acceso a la vacuna.

El análisis de los factores psicosociales identifica una predisposición positiva hacia la vacunación contra el VPH, especialmente entre quienes perciben las vacunas como seguras y efectivas para la prevención de enfermedades graves como el cáncer de cuello uterino. Las principales barreras parecen residir en aspectos de percepción de seguridad y efectividad de la vacuna, además de ciertas dificultades logísticas. Los hallazgos sugieren que una estrategia integral que incluya educación sanitaria específica, acceso accesible a la vacunación y apoyo del entorno familiar y social puede optimizar las tasas de vacunación y, en consecuencia, mejorar la prevención del cáncer cervical.

DISCUSIÓN

La investigación realizada en España a través del estudio KAPPAS, por ejemplo, subraya la importancia de factores como el nivel educativo y la exposición a la información de salud pública. Este estudio empleó cuestionarios distribuidos de forma controlada y anónima, destacando que, entre los padres encuestados, la disposición para vacunar a sus hijos dependía notablemente del conocimiento y la accesibilidad a la información sobre la vacuna, especialmente en zonas con menor tasa de cobertura de vacunación (VCR)

De manera similar, un estudio en Addis Ababa, Etiopía, también mostró que el conocimiento sobre el VPH y la actitud hacia la vacunación influían directamente en la aceptabilidad de la vacuna. Se observó que los padres con ingresos más altos y aquellos mejor informados sobre el VPH y su vacuna presentaban una mayor predisposición a vacunar a sus hijos. Este estudio también evidenció que las campañas de vacunación en centros escolares incrementaron la conciencia y aceptación de la vacuna en la comunidad, lo cual sugiere que los programas de educación pública y las iniciativas de salud escolar son fundamentales para aumentar la aceptación en contextos con bajos niveles de conocimiento y acceso limitado a servicios de salud

CONCLUSIONES

Los hallazgos de este estudio evidencian una aceptabilidad significativa hacia la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), influenciada por factores psicosociales y demográficos clave, como la educación y las percepciones familiares. La alta aceptación registrada, con un notable respaldo del 66.89 % de los tutores en relación con los beneficios de la vacunación infantil, respalda la eficacia de las estrategias educativas en salud pública para fomentar una postura proactiva frente a la vacunación. Sin embargo, el análisis también revela que ciertas barreras, incluidas dudas sobre la seguridad y factores de control conductual percibido, limitan la intención de vacunar en algunos grupos familiares.

Estos resultados coinciden con estudios previos en otros contextos culturales, como el de Mekonnen et al. (2021), donde los factores psicosociales y la educación sobre el VPH mostraron una correlación significativa con la intención de vacunar. Igualmente, investigaciones en España (Barrionuevo-Rosas et al., 2019) subrayan la importancia de la educación y el respaldo social en la aceptación de la vacuna, sugiriendo que las estrategias de promoción de la salud podrían beneficiarse de enfoques personalizados según la percepción del riesgo y las influencias culturales.

En conclusión, este estudio contribuye al campo de la salud pública al proporcionar evidencia sobre los factores que afectan la aceptabilidad de la vacuna contra el VPH, destacando la necesidad de intervenciones específicas que aborden tanto los conocimientos como las preocupaciones culturales y personales en torno a la vacunación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bustamante, G., Matínez, A., Tenahua, I., Jiménez, C., & López, Y. (2015). Human papillomavirus infections in Mexican women with normal cytology, precancerous lesions, and cervical cancer: type-specific prevalence and HPV coinfections. US National Library of Medicine National Institutes of Health.
- Bustamante G, M. A. (2016). Conocimiento y prácticas de prevención sobre el virus del papiloma humano (VPH) en universitarios de la Sierra Sur, Oaxaca. Instituto de Investigación sobre la Salud Pública (IISSP), Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca, México., 370.
- Naciones Unidas [Internet]. Objetivos de desarrollo del Milenio, Informe de 2015. New York. Editora. Catharine Way. 2015. [Consultado el 24 de agosto del 2015]. Disponible en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report2015_spanish.pdf
- Muñoz, Nubia; Reina, Julio César; Sánchez, Gloria Inés. “La vacuna contra el virus del papiloma humano: una gran arma para la prevención primaria del cáncer de cuello uterino”. Colombia. Abril–junio de 2018.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2020). Virus del Papiloma Humano. INEC.
- Lelo G, M. F. (2012). Cáncer cervicouterino y virus del papiloma humano. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 316-317.
- April M. Young, Richard A. Crosby and other. “HPV Vaccine Acceptability among Women in the Philippine”. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 11, 2018.
- Organización Mundial de la Salud [Internet]. 2015. [Consultado el 24 de agosto del 2015]. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/>
- Leon Gutiérrez , J. (2017). Psicología de la Salud y de la Calidad de Vida. Barcelona : UOC.
- Ministerio de Salud Pública . (2017). Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano. Mac Iver, Santiago, Chile.
- Carvajal A, Centeno C, Watson R, Martínez M, Rubiales A. Cómo validar un instrumento de medida de la salud. Anales Sistemas Sanitarios Navarra. 2016; 34 (1)
- Alonso J, Prieto L, Antó J. Un instrumento para la medida de los resultados clínicos. Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM). 2016; 104 (20): 1-8.
- Mazo M, Viana C. Calidad de la evidencia y grado de recomendación. Guías Clínicas. 2017; 7 (1): 1-6.
- Alonso J, Prieto L, Antó J. Un instrumento para la medida de los resultados clínicos. Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM). 2016; 104 (20): 1-8.
- Ochoa Carrillo, F. J., Guarneros Regil, D. B., & Velasco Jiménez, M. T. (2016). Infección por virus del papiloma humano en mujeres y su prevención. Gaceta Mexicana de Oncología, 159-163.

- Rev. Salud pública, Volumen 18, Número 6, p. 845-857, 2016. ISSN electrónico 2539-3596. ISSN impreso 0124-0064
- Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud. Recomendaciones para el control de la infección en las Américas. 2016. EEUU.
- Organización Mundial la Santé. (2017). Human Papillomavirus Vaccines. Weekly Epidemiological Record = Relevé épidémiologique hebdomadaire, 92 (19):, 241-248.
- M.A. Rodríguez, E. García, P. Amariles, A. Rodríguez, M.J. Faus, Revisión de tests de medición del cumplimiento terapéutico utilizados en la práctica clínica. Atención Primaria, 40(8), 413 (2016).
- León Cruz Grettell, Bosques Diego Omar de Jesús. Infección por el virus del papiloma humano y factores relacionados con la actividad sexual en la génesis del cáncer de cuello uterino. Rev Cubana Obstet Ginecol [revista en la Internet]. 2005 Abr [citado 2016 Nov 8] 31(1) Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2005000100010&lng=es.
- 2/13PAPILOMA.pdf Organización Mundial de la Salud. OMS. Documento de posición de la OMS sobre las vacunas contra el virus del papiloma humano. 2016. (VPH). Disponible en: http://www.who.int/immunization/documents/HPV_PP_introd_letter_Spanish.pdf
- Goyes, M. B., Jaramillo, A. F., Moreira, J. M., & Moya, W. T. (2014). Prevalencia de infección por virus de papiloma humano de alto riesgo oncogénico (VPH-AR) en embarazadas controladas por consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, de la ciudad de Quito. Revista de la Facultad de Ciencias Médicas (Quito), 39(2), 49-55.
- Villalobos J. Comparación del nivel de conocimientos y actitudes sobre la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en madres de una zona rural y urbana. Artículo de revista académica. Arequipa 2016. Disponible en: <http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/323/M-21301.pdf?sequence=1>.
- Wiesner C. (2016). Aceptabilidad de la vacuna contra el Virus Papiloma Humano en padres de adolescentes, en Ecuador . Rev. salud pública. 12 (6): 961-973, 2020.
- Ministerio de Salud Pública. Programa ampliado de inmunizaciones (2019) Coberturas de vacunación Obtenido de: <http://www.salud.gob.ec/programa-ampliado-deinmunizaciones-pai/>
- Castro E, Miranda P, Borre O, Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del virus del papiloma humano en adolescentes escolarizados [revista en la Internet]. 2015 [citado 2016 Dic 15] ; Disponible en: <http://www.revista.spotmediav.com/pdf/3->